

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368656>

УДК 574.42

РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ ОСТРОВА ДЕЛЬТЫ РЕКИ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ В ЗОНЕ РЕЧНОЙ АККУМУЛЯЦИИ: ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ

Д.А. Кузнецова,

студентка 1 курса магистратуры, напр. «Биология. Биоразнообразия Арктики»

Т.А. Парина,

доц. кафедры биологии, экологии и биотехнологии,
САФУ имени М.В. Ломоносова,
г. Архангельск

Аннотация: В статье представлены результаты полевых исследований трёх островов дельты реки Северной Двины. Острова расположены в зоне речной аккумуляции, различных по возрастному, флористическому составу и геоморфологическому строению. Остров Молодой – зарастающая песчаная коса (20 лет), остров Киселев – молодой пойменный остров (не менее 400 лет), остров Андрианов – развитый (зрелый) пойменный остров (около 2000 лет). Почвообразовательный процесс развит в разной степени. Флоры островов отличаются по общему количеству видов (62, 106, 186 видов соответственно).

Ключевые слова: остров, пойма, дельта, река Северная Двина, геоморфология, растительный покров, флора, растительность, почва

DIFFERENT-AGED ISLANDS OF THE DELTA OF THE NORTH DVINA RIVER IN THE ZONE OF RIVER ACCUMULATION: SOIL AND PLANT COVER

D.A. Kuznetsova,

1st year graduate student, direction "Biodiversity of the Arctic"

T.A. Parinova,

Associate Professor of the Department of Biology, Ecology and Biotechnology,
NArFU named after M.V. Lomonosov,
Arkhangelsk

Annotation: The article presents the results of field studies of three islands in the delta of the Northern Dvina River. The islands are located in the zone

of river accumulation, different in age, floristic composition and geomorphological structure. Molodoy Island is an overgrowing sandy spit (20 years old), Kiselev Island is a young floodplain island (at least 400 years old), Andrianov Island is a developed (mature) floodplain island (about 2000 years old). The soil-forming process is developed to varying degrees. The floras of the islands differ in the total number of species (62, 106, 186 species, respectively).

Keywords: island, floodplain, delta, Northern Dvina river, geomorphology, vegetation cover, flora, vegetation, soil

Пойменные экосистемы в дельте чрезвычайно динамичны [1], что обусловлено, помимо всего прочего, геоморфологическими процессами. Дельта реки – это место, где устье реки впадает в водоем: океан, море, или озеро, разветвляясь на множество рукавов и протоков. Река размывает пойму, меандрируя или изгибаясь из стороны в сторону [2-14].

Пойма – это участок земли, прилегающий к реке, который простирается от берегов ее русла до основания ограждающих стен долины и который подвергается затоплению в периоды высоких стоков [1].

Речные острова – это островные участки суши, окруженные речными потоками [15].

Различные процессы формируют в русле реки побочни (гребневая часть крупной гряды, пересекающей русло, обычно затопляемая в половодье и обсыхающая в прибреговой части в межень) [10-15] и осередки (наносное отложение в русле реки, не имеющее растительности и не примыкающее к берегу, которое во время высокого уровня воды затапливается, образуя мель, а в межень осыхает, превращаясь в невысокий остров) [15], где не заросшие участки побочней продолжают смещаться вниз по течению, тогда как заросшие остаются на месте, – у берегов или посередине русла. В процессе их затопления растения своими ветками и корнями замедляют скорость течения потока. Так как количество и крупность переносимых наносов напрямую зависят от скорости потока, то при этом из воды начинают осаждаться взвешенные частицы. Осаждающиеся частицы перекрывают поверхность бывших побочней, образуя слой пойменного наилка. На нем, кроме ивняка, поселяются многие виды травянистых растений, начинают развиваться пойменные почвы. Так завершается процесс превращения пригребневых частей побочней в пойменные гривы, а осередков – в элементарные пойменные острова [2].

В силу чрезвычайной природной динамичности пойменных луговых экосистем это удобные объекты для моделирования практически полного ряда изменения растительности на разных по степени сформированности островах. Интенсивное использование пойменных экосистем в прошлом как

сельскохозяйственных угодий с последующим забрасыванием не могло также не сказаться на изменении почвенно-растительного покрова. Исследование представляет научно-практический интерес, получения актуальных эколого-флористических и геоморфологических данных состояния островных экосистем.

Объект: три разновозрастных острова в дельте реки Северной Двины (рис. 1).

Рисунок 1 – Объекты исследования в дельте реки Северной Двины:
А) о. Молодой, Б) о. Киселёв, В) о. Андрианов

Предмет исследования: геоморфологические особенности, почвенно-растительный покров трех островов в дельте реки Северной Двины.

Цель: изучение эколого-флористических особенностей островных растительных сообществ дельты реки Северной Двины в ходе увеличения возраста островов.

Полевые работы проведены в июле 2020 года.

Обработка и анализ материалов выполнены в период 01.09.2020-01.05.2021.

Основные методы. Изучение пойменной островной флоры и растительности провели маршрутным и площадным методами. Почвы изучали по прикопкам [16, 17].

Производили полевое определение видов сосудистых растений и сбор растений для последующей гербаризации и идентификации. Определяли виды сосудистых растений при помощи специализированных определителей [3-6]. Для определения растений также использовали электронные ресурсы «Плантариум», «GBIF», «The Plant list» [7-9].

На основе полевых данных составили флористические списки видов, которые представляют собой перечень видов растений, расположенных в систематическом порядке. Провели анализ флористических списков трёх островов с помощью индекса П. Жаккара [17].

Результаты и обсуждение. Остров Молодой – небольшое территориальное пространство, является низкой намывной полосой суши, в

результате интенсивного отложения речных наносов, площадь около 0,02 км² (рис. 2). Сформирован на месте песчаной косы, которая начала образовываться как песчаная отмель около 20 лет назад. Сложен сыпучим материалом – песком. В центре острова понижение, заливаемое во время прилива.

Образование косы – это процесс перемещения обломочного материала волнами и вдольбереговыми течениями и затем отложения этого материала. Не заросшие участки продолжают смещаться вниз по течению, тогда как заросшие остаются на том месте, где они образовались – у берегов и посередине русла. Остров не подвержен антропогенному влиянию.

Для острова характерны начальные стадии первичной пойменной сукцессии почвенно-растительного покрова.

Рисунок 2 – Начальные стадии почвообразовательного процесса на о. Молодой

В растительном покрове центральной части острова (преимущественно оголовков) формируется молодой мелколиственный лес с преобладанием видов ив (*Salix acutifolia* Willd, *Salix caprea* L., *Salix cineria* L., *Salix viminalis* L.), сомкнутый напочвенный покров (общее проективное покрытие до 90 %) в основном из злаковых ассоциации (*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski, *Festuca pratensis* Huds., *Agrostis gigantea* Roth). Ближе к ухвостью – разреженный напочвенный покров (проективное покрытие 5-25 %) из водно-болотных видов (*Alisma plantago-aquatica* L., *Caltha palustris* L., *Carex* sp., *Eleocharis palustris* (L.) Roem. & Schult., *Equisetum fluviatile* L., *Schoenoplectus lacustris* (L.) PALLA) (рис. 3). По береговой линии полукольцом также произрастает ивняк, который во время половодий способствует замедлению скорости течения и осаждению взвешенных частиц, для дальнейшего процесса поймообразования. Флора включает 62 вида.

Рисунок 3 – Растительность о. Молодой

Остров Киселёв. Для определения возраста о. Киселёв был применен хронокартографический метод исследования [10].

Для островов дельты свойственно сплошное формирование переработок берегов (в основном, заключаемых в размыве), интенсивно развита сеть водотоков. В процессе влияния этих процессов происходит утрата отдельных географических объектов или появляются новые, рушиться и меняется облик береговой черты. Геоморфологические особенности островов изучали на основе опубликованных данных и картографического материала [11-13]. Выявить точный возраст острова оказалось затруднительно из-за неразвитости методов картографирования в прошлые века.

Нами были изучены голландские карты, датированные 1612 годом, на которых отмечен остров, следовательно, острову как минимум 409 лет. По картам можем проследить как происходит объединение острова за счет обмеления и зарастания рукавов. С 1757 г. о. Киселёв постоянно и точно отражён на картах (насколько точна береговая линия – не известно). Вплоть до 1889 г. очертания острова остаются неясными и напоминают овал.

Современный облик острова отражен на карте 2021 г.

Таким образом, о. Киселёв это – типичный пойменный дельтовый остров, сформированный аллювиальными наносами в зоне речной аккумуляции, площадь которого составляет около 0,53 км² (рис. 1). Остров характеризуется типичной каплевидной формой, в результате его размыва с оголовка и отложения наносов в части ухвостья. Почвы острова аллювиальные (пойменные) луговые, дерновые и болотные (рис. 5).

Рисунок 5 – Почвообразовательный процесс на острове Киселёв

Растительность острова формировалась на протяжении столетий под воздействием выпаса крупного рогатого скота и сенокосения, сложена в прирусловой части и в понижениях центральной части травянистыми водно-болотными видами (*Caltha palustris* L., *Carex cespitosa* L., *Comarum palustre* L., *Equisetum fluviatile* L., *Menyanthes trifoliata* L., *Persicaria amphibia* (L.) Delarbre., *Rumex confertus* L.) и кустарниками (*Alnus incana* (L.) Moench., *Padus avium* Mill., *Salix acutifolia* Willd., *Salix caprea* L., *Salix cinerea* L., *Salix viminalis* L.), центральная часть – луговая травянистая растительность с доминантами: *Festuca rubra* L., *Galium boreale* L., *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., *Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop. (рис. 6).

До 1990х годов на острове располагались хозяйственные постройки, очертания которых можно определить по ровному контуру зарослей *Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop. В настоящее время хозяйственная деятельность на острове полностью прекращена, происходят демутационные процессы. *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. – становится фитоценоотическим лидером, выпас скота на лугах острова останавливал ее распространение, теперь она играет ведущую роль в формировании флористического аспекта центральной части острова. Флора представлена 106 видами.

Рисунок 6 – Растительность о. Киселёв

Остров Андрианов – по большей части надпойменная терраса, возрастом около 2000 лет. Прирусловой гривистый рельеф, сменяемый равнинным рельефом центральной поймы и далее вглубь, в притеррасной части переходит в пониженную, заболоченную территорию. На таких островах преобладают разной степени выраженности дерновый почвообразовательный процесс, который развиваясь проходит следующие стадии: слабо выраженный дерновый → дерновый → дерново-глебовый → дерново-глебово-болотный → болотный [14]. Площадь острова – 15,74 км² (рис. 1).

Флора включает 186 видов. На острове преобладает луговая флора и растительность. Луга преимущественно заливные краткопойменные. Они активно использовались и частично используются в настоящее время, как сенокосы и пастбища. Для острова характерно также распространение одного из опасных видов *Heracleum sosnowskyi* MANDEN (рис. 8). Луга: пыреево-разнотравные, злаково-клеверо-разнотравные, злаково-бобово-разнотравные [14].

Рисунок 8 – Растительность о. Андрианов

Сходство флористического состава о. Молодой и о. Киселев составляет 30 %, о. Киселев и о. Андрианов – 41 %, о. Молодой и о. Андрианов 20 %. Больше схожи по флористическому составу о-ва Андриянов и Киселёв, так как между ними относительно меньшая возрастная разница. Остров Молодой самый молодой из трёх, его растительный покров формируется всего 20 лет.

Выводы. Остров Молодой – зарастающая песчаная коса возрастом около 20 лет. Сложен сыпучим материалом – песком. Почвообразовательный процесс в начальной стадии. Остров Киселёв – молодой пойменный остров, которому не менее 400 лет. Почвы острова аллювиальные (пойменные) луговые, дерновые и болотные. Остров Андрианов – надпойменная терраса,

возраст которой более 2000 лет. Преобладают разной степени выраженности дерновый почвообразовательный процесс.

В общем флористическом списке для трёх островов – 353 вида из 268 родов, из 46 семейств. Флоры островов отличаются по общему количеству видов, возрастающим с возрастом и площадью острова: 62 вида для о. Молодой, 106 видов для о. Киселёв, 186 видов для о. Андрианов. Флористическое сходство выше между о. Киселёв и о. Андрианов – в силу возрастной близости и степени развитости поймообразовательного процесса.

Список литературы

[1] National Geographic, Floodplain [Electronic resource] / National Geographic // Resource Library / Encyclopedic Entry : [официальный сайт] / National Geographic. – 1996-2021. – Electronic text data. [Electronic resource]. – URL: <https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/flood-plain>. (date of access: 10.01.2021).

[2] Еленевский Р.А. К вопросу о происхождении лугов [Текст] : Учёные записки Горьковского государственного университета. / Р.А. Еленевский. – Москва: Горьковское изд-во, 1936 (II). 163-181 с.

[3] Дедов А.А. Флора северо-востока европейской части СССР [Текст]. Т. 1. Семейства Poly-podiaceae – Graminaceae / А.А. Дедов, Т.П. Кобелева, А.Н. Лашенкова, В.А. Мартыненко, Н.И. Непомилуева, А.И. Толмачев, Н.Н. Цвелев. – Л.: Наука, 1974. 275 с.

[4] Егорова Т.В. Флора северо-востока европейской части СССР [Текст]. Т. 2. Семейства Cyperaceae – Caryophyllaceae / Т.В. Егорова, А.Н. Лашенкова, Т.П. Кобелева, В.А. Мартыненко, Н.И. Орлова, А.К. Скворцов. – Л.: Наука, 1976. 316 с.

[5] Флора северо-востока европейской части СССР [Текст]. Т. 4. Семейства Umbelliferae – Compositae / Л.И. Иванина, Т. П. Кобелева, А.Н. Лашенкова, В.А. Мартыненко, Е.В. Миняев, Н.И. Орлова, С.А. Токаревских, В.Н. Тихомиров, А.И. Толмачев, З.Г. Улле, П. Шмидт. – Л.: Наука, 1977. 312 с.

[6] Кобелева Т.П. Флора северо-востока европейской части СССР [Текст]. Т. 3. Семейства Nymphaeaceae – Hippuridaceae / Т.П. Кобелева, А.Н. Лашенкова, В.А. Мартыненко, Е.В. Миняев, Е.В. Сергиевская, А.К. Скворцов, В.Н. Тихомиров, А.И. Толмачев, З.Г. Улле. – Л.: Наука, 1976. 293 с.

[7] Плантариум – определитель растений on-line: [официальный сайт] / определитель растений, 2007-2020. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.plantarium.ru/>. (дата обращения: 04.04.2019).

- [8] GBIF: [et all.] / the Global Biodiversity Information Facility, [2001]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://yanddirectionru/maps/>. (дата обращения: 04.04.2019).
- [9] The plant list [Electronic resource] : [official site] / A working list of all plant species. – Electronic text data. : Научная электронная библиотека, 2013. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.theplantlist.org/>. (дата обращения: 04.04.2019).
- [10] Брызгалов В.В. Исследование устьевой области реки Северной Двины хронокартографическим способом [Текст] : науч. издание. / В.В. Брызгалов, Л.Э. Скибинский, А.Ю. Богунов ; Издательство «Лодия». – Архангельск : Лодия, 2008. 143 с.
- [11] Это место: [официальный сайт] / Старые карты онлайн. – Электрон. дан. – [Архангельск] : Старые карты Архангельска и Архангельской области, [2009-2021]. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.etomesto.ru/maparhangelsk>. (дата обращения: 04.04.2019).
- [12] Яндекс карты: [официальный сайт] / Яндекс.Карты и Транспорт. – Электрон. дан.: Яндекс.Карты – транспорт, навигация, поиск мест, [2004]. [Электронный ресурс]. – URL: <https://yanddirectionru/maps/>. (дата обращения: 11.03.2021).
- [13] Retromap : [официальный сайт] / Старые карты городов России и зарубежья. – Электрон. дан. – [Москва] : Старые карты городов России и зарубежья, [2021]. [Электронный ресурс]. – URL: <http://retromap.ru/>. (дата обращения: 11.03.2021).
- [14] Парина Т.А. Луга островной поймы низовий Северной Двины [Текст] : монография / Т.А. Парина, Е.Н. Наквасина, О.В. Сидорова ; Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. 146 с.
- [15] ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения [Текст].; Введ. с 1975-01-01. – Москва: Изд-во стандартов, 1973. 36 с.
- [16] Методы полевых и лабораторных исследований растений и растительных сообществ: Сб. ст. / Отв. ред. Е.Ф. Марковская; ПетрГУ. – Петрозаводск, 2001. 320 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] National Geographic, Floodplain [Electronic resource] / National Geographic // Resource Library / Encyclopedic Entry : [official website] / National Geographic. – 1996-2021. – Electronic text data. [Electronic resource]. – URL: <https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/flood-plain>. (date of access: 10.01.2021).

[2] Elenevsky R.A. On the question of the origin of meadows [Text]: Scientific notes of the Gorky State University. / R.A. Elenevsky. – Moscow: Gorky publishing house, 1936 (II). 163-181 p.

[3] Dedov A.A. Flora of the north-east of the European part of the USSR [Text]. T. 1. Families Poly-podiaceae – Graminaceae / A.A. Dedov, T.P. Kobeleva, A.N. Laschenkova, V.A. Martynenko, N.I. Nepomilueva, A.I. Tolmachev, N.N. Tsvelev. – L.: Nauka, 1974. 275 p.

[4] Egorova T.V. Flora of the north-east of the European part of the USSR [Text]. V. 2. Families Cyperaceae – Caryophyllaceae / T.V. Egorova, A.N. Laschenkova, T.P. Kobeleva, V.A. Martynenko, N.I. Orlova, A.K. Skvortsov. – L.: Nauka, 1976. 316 p.

[5] Flora of the north-east of the European part of the USSR [Text]. T. 4. Families Umbelliferae – Compositae / L.I. Ivanina, T.P. Kobeleva, A.N. Laschenkova, V.A. Martynenko, E.V. Minyaev, N.I. Orlova, S.A. Tokarevsky, V.N. Tikhomirov, A.I. Tolmachev, Z.G. Ulle, P. Schmidt. – L.: Nauka, 1977. 312 p.

[6] Kobeleva T.P. Flora of the north-east of the European part of the USSR [Text]. V. 3. Families Nymphaeaceae – Hippuridaceae / T.P. Kobeleva, A.N. Laschenkova, V.A. Martynenko, E.V. Minyaev, E.V. Sergievskaya, A.K. Skvortsov, V.N. Tikhomirov, A.I. Tolmachev, Z.G. Ulle. – L.: Nauka, 1976. 293 p.

[7] Plantarium – on-line plant guide: [official. site] / plant guide, 2007-2020. [Electronic resource]. – URL: <http://www.plantarium.ru/>. (date of access: 04.04.2019).

[8] GBIF: [et all.] / the Global Biodiversity Information Facility, [2001]. [Electronic resource]. – URL: <https://yanddirectionru/maps/>. (date of access: 04/04/2019).

[9] The plant list: [official site] / A working list of all plant species. – Electronic text data. : Scientific electronic library, 2013. [Electronic resource]. – URL: <http://www.theplantlist.org/>. (date of access: 04.04.2019).

[10] Bryzgalov V.V. The study of the mouth area of the Northern Dvina River using a chrono-cartographic method [Text]: scientific. edition. / V.V. Bryzgalov, L.E. Skibinsky, A.Yu. Bogunov; Publishing house "Lodia". – Arkhangelsk: Lodia, 2008. 143 p.

[11] This place: [offic. site] / Old maps online. – Electron. Dan. – [Arkhangelsk]: Old maps of Arkhangelsk and the Arkhangelsk region, [2009-2021]. [Electronic resource]. – URL: <http://www.etomesto.ru/maparhangelsk>. (date of access: 04.04.2019).

[12] Yandex maps: [official. site] / YanddirectionMaps and Transport. – Electron. Dan.: YanddirectionMaps – transport, navigation, search for places, [2004]. [Electronic resource]. – URL: <https://yanddirectionru/maps/>. (date of access: 11.03.2021).

[13] Retromap : [offic. site] / Old maps of cities in Russia and abroad. – Electron. Dan. – [Moscow]: Old maps of cities in Russia and abroad, [2021]. [Electronic resource]. – URL: <http://retromap.ru/>. (date of access: 11.03.2021).

[14] Parinova T.A. Meadows of the island floodplain of the lower reaches of the Northern Dvina [Text]: monograph / T.A. Parinova, E.N. Nakvasina, O.V. Sidorov; Sev. (Arctic) feder. un-t im. M.V. Lomonosov. – Arkhangel'sk: CPI NArFU, 2013. 146 p.

[15] GOST 19179-73. Land hydrology. Terms and definitions [Text].; Introduction from 1975-01-01. – Moscow: Publishing House of Standards, 1973. 36 p.

[16] Methods of field and laboratory studies of plants and plant communities: Sat. Art. / Rep. ed. E.F. Markovskaya; PetrGU. – Petrozavodsk, 2001. 320 p.

© Д.А. Кузнецова, Т.А. Паринаова, 2022

Поступила в редакцию 8.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Кузнецова Д.А., Паринаова Т.А. Разновозрастные острова дельты реки северной двины в зоне речной аккумуляции: почвенно-растительный покров // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 45-55. URL: <https://ip-journal.ru/>